

HARBIYLASHTIRILGAN TA'LIM MUASSASALARIDA KLASTER YONDASHUV ASOSIDA KURSANTLARNI BELBOG'LI KURASHGA O'RGATISH MEKANIZMLARI

Mirzayev Abdulhamit Marifovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar akademiyasi

Jangovar va jismoniy tayyorgarlik kafedrasi

katta o'qituvchisi, kapitan, p.f.f.d., dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiylashtirilgan ta'lim muassasalarida klaster yondashuv asosida kursantlarni belbog'li kurashga o'rgatish mexanizmlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari, klaster, kursant, belbog'li kurash, prinsip, jangovar va jismoniy tayyorgarlik.

Abstract. This article talks about the mechanisms of training cadets in belt wrestling based on the cluster approach in military educational institutions.

Key words: militarized educational institutions, cluster, cadet, belt wrestling, principle, combat and physical training.

Абстракт. В данной статье говорится о механизмах обучения курсантов борьбе на поясах на основе кластерного подхода в военно-учебных заведениях.

Ключевые слова: военизированные учебные заведения, кластер, курсант, борьба на поясах, принцип, боевая и физическая подготовка.

Keyingi yillarda Respublikamizda jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor berildi. Sportchilarimiz Osiyo hamda jahon miqyosidagi musobaqalarda yaxshi natijalarga erishib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'tarishmoqda. Ayniqsa bugungi pandemiya davrida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish va salomatlikni mustahkamlash dolzarb masalaga aylangan. Kurashchilarning ishchanligini oshirish uchun bir qator mutaxassislar o'z uslubiyatini tavsiya etishgan. Lekin hozirgi kunda sportchilarni tayyorlashda umumiy ishchanlikka kam e'tibor berilmoqda. Eng avvalo bolalik davridan boshlab sport yuklamalarini yaxshi taqsimlash kerak, umumiy ish qobiliyatlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratish lozim.

Kelajagimiz poydevori bo'lgan – yoshlarni sog'lom, kuchli va albatta, baxtiyor etib tarbiyalash uchun davlatimizning qaror va qonunlari ishlab chiqarilgan. Jismoniy tarbiya va sport sohasida ham mazkur yo'nalish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda sport turlaridan – sport kurashlarida yoshlarni tarbiyalash va ta'lim berish ishlari yuqori darajada tashkillashtirilgan. Ya'ni xalqaro arenada yurt bayrog'ini baland ko'taruvchi yuqori malakali bo'lajak kurashchilar zaxirasi tayyorlanmoqda. Kurash sport turi bilan shug'ullanuvchilarni tayyorlashda bilim zaxirasining mustahkamligiga, ya'ni bazaviy bilim va ko'nikmalarga murabbiy e'tibor berishi lozim. Sport kurashida zaxiradagi sportchilarni samarali tayyorlash bo'yicha hamda undagi mashg'ulotlarda tavsiya etiladigan vosita va uslublar to'g'risida mutaxassislarning fikri turlichadir.

Belbog'li kurashchining mustahkam harakat malakalarini egallash darajasi uning sport mahorati darajasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Musobaqa bellashuvi sharoitlarida kurashchi malakalariga bog'liq, bunda kurashchi o'zining astenik emotsiyalari, charchash, tomoshabinlarning reaksiyasi, notanish tovush vaziyatlar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori malakali belbog'li kurashchining pastroq malakaga ega bo'lgan belbog'li kurashchidan asosiy farqi shundaki, musobaqa miqyosi, bellashuv shiddatida raqib xususiyatlaridan qat'i nazar uning harakatlari to'g'ri va aniq bajarilishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun murabbiy o'quv-mashg'ulot materialini shug'ullanuvchilar tomonidan mustahkam o'zlashtirilishini kuzatib borishi lozim. Malakaning mustahkamligi deganda musobaqa vaziyatida usulning samaradorligini kamaymagan holda uni ko'p marta bajarish tushuniladi. O'quv-mashg'ulot vazifalarini muntazam va uzoq vaqt bajargan holdagina belbog'li kurash usullarini mustahkam o'zlashtirish mumkin bo'ladi. Ushbu vazifalarni bajarish davomida ko'p martalab takrorlashlardan so'ng harakat malakalari ortadi.

Harakat malakasi – harakatni boshqarishning avtomatlashtirilgan uslubi bo'lib, bunda usul sportchi ongining ishtirokisiz bajarilishi mumkin.

Belbog'li kurashchi tomonidan egallangan usullar kompleksi qancha ko'p bo'lsa, u shuncha ko'proq o'z harakatlarini nazorat qilmasligi, balki harakatlarini taktik jihatdan asoslashi mumkin. Shunday qilib, malaka hosil bo'lishi bilan belbog'li kurashchi diqqatining asosiy obyekti harakatning o'zi emas, balki harakat natijasi, bellashuv sharoitlari va vaziyatlari bo'ladi.

Malakalarga o'rgatish alohida usullarni bir xilda borishi kerak emas. Belbog'li kurashchi maksimal har xil taktik vaziyatlarda ongli ravishda egallashi lozim.

O'quv-mashg'ulotlarda usullarni takomillashtirishda murabbiy va kurashchi tomonidan texnikasi hamda bellashuv olib borish uslubi har xil bo'lgan raqiblarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Malakaning mustahkamligi bilan bir qatorda harakat malakasini mumkin bo'lgan chegaralarda almashlab turish qobiliyati belbog'li kurashchining mahorat darajasini ifodalovchi belgilardan biri hisoblanadi.

Malakalarning mustahkam o'zlashtirilganligi va ularning texnik bajarilish darajasi raqib bilan bevosita yakkama-yakka bellashuv sharoitlarida aniqlanadi. Texnik va taktik malakalarni mustahkam egallashda shartli va erkin bellashuvlar, shuningdek musobaqalar eng samarali vosita hisoblanadi.

O'quv-mashg'ulot ishlari amaliyotida yangi usullarga o'rgatish-da shunday hollar kuzatiladiki, belbog'li kurashchi u yoki bu sabablarga ko'ra noto'g'ri harakat malakasini o'zlashtiradi. Noto'g'ri harakat malakalarini egallash jiddiy xavf tug'diradi.

Belbog'li kurashchining sport mahorati muvofiqlik tamoyiliga jiddiy amal qilinmagan holda tez o'sishi mumkin emas. Muvofiqlik tamoyili keng qamrovli talablarni o'z ichiga oladi. Ularning asosiy maqsadi – belbog'li kurashchining mashg'ulot va musobaqa faoliyatini oqilona tuzish.

Raqiblar olishuvining samaradorligi birinchi navbatda ulardan qaysi biri bellashuvda yuzaga kelgan vaziyatga muvofiq bo'ladigan usullar hamda harakatlardan qay darajada foydalanishiga bog'liq.

Murabbiy o'quv-mashg'ulot jarayonini shunday rejalashtirishi lozimki, qo'llaniladigan vositalar, o'rgatish uslublari, mashqlarning xususiyatlari va mazmuni yuklama kattaligi hamda miqdori kurashchilarning imkoniyatlariga aniq muvofiq bo'lishi kerak.

Masalan, maxsus jismoniy sifatlarni mashq qildirishda sportchi ularni faqat takomillashtirishga emas, balki ularni belbog'li kurashning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda rivojlantirishga intilishi zarur. Sportchining umumiy va maxsus tayyorgarligini rivojlantirishda uning jismoniy sifatlari bir xil yuqori darajada bo'lmasligi lozim. Ularni u mazkur sport turining xususiyatiga muvofiq ravishda oqilona uyg'unlashtirishi zarur. Kurashchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi mazmuni va ular orasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi juda mu-him, chunki har qanday har tomonlama jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik bilan o'zaro ijobiy ta'sirga ega bo'lavermaydi va mashqlanganlikning rivojlanishiga yordam beravermaydi. Shuning uchun murabbiy sportchi bilan ishlashda umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalari orasidan biomexanikaviy va fiziologik belgilariga ko'ra kurash ixtisosligiga yaqinlashtirilgan mashqlarni: sport o'yinlari, yadro (tosh) irg'itish, og'irliklar bilan dast ko'tarish va siltab ko'tarish mashqlari, kurash, krossni va h.k. maksimal tarzda qo'llashga intilishi lozim.

Muvofiqlik tamoyili kurashchida u tomonidan muayyan o'quv-mashg'ulot va musobaqa bellashuvlarida bajarishda zarur ruhiy ko'rsatmani shakllantirishni taqozo etadi. Belbog'li kurashchining sport mahoratini takomillashtirishda mu-vofiqlik tamoyiliga amal qilish oldinda turgan musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish davrida muhim ahamiyatga ega. Ushbu holda murabbiy kurashchi tayyorgarligida bir qator muhim tomonlarni hisobga olishi lozim. Ularsiz sportda yuqori natijaga erishib bo'lmaydi. Ular qatoriga belbog'li kurashchilar bilan olib boriladigan mashg'ulot dam olishi, ovqatlanishini va oldinda turgan musobaqalar xususiyatlariga muvofiq holda rejalashtirish masalalari kiradi. Belbog'li kurashchi tayyorgarligini uning bo'lajak asosiy raqiblarining xususiyatlari, muso-baqadagi kurash shiddatini hisobga olgan holda tashkil etish lozim.

Kurashchi sport mahorati shakllanishining turli bosqichlarida u tomondan o'zlashtirilgan texnik-taktik vositalar hajmi, jismoniy va psixik sifatlarning namoyon bo'lish darajasi hamda funksional imkoniyatlari turlichadir. Belbog'li kurashchining ayrim maxsus xususiyatlari va sifatlari yuqori namoyon bo'lish darajasida turadi, boshqalari – o'rtacha, uchinchilari esa rivojlanishda ortda qolishi mumkin. Belbog'li kurashchining maxsus xususiyatlari va sifatlarning namoyon bo'lish darajasidagi farqlar ko'pgina sabablarga bog'liq. Ulardan eng muhimlari – sportchining xususiyatlari va malakalarini o'rgatishga sarflangan vaqt, o'quv-mashg'ulot jarayonida texnik, taktik, jismoniy, ruhiy tayyorgarlikning har bir tomonlarini takomillashtirish uchun kurashchi uchun qo'llaniladigan vaqtning amaldagi nisbatini o'z ichiga oladi.

Belbog'li kurashchi sport mahoratini takomillashtirishda to'plash tamoyilining amalga oshishi murabbiy shug'ullanuvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlarini aniqlab olib, hamda bellashuv olib borish uslubini shakllantirishga o'tgan paytdan boshlanadi. Bunda murabbiy birinchi navbatda shug'ullanuvchining ko'proq rivojlangan sifatlari hamda qobiliyatlarga tayanadi.

Yuqori malakali kurashchilarni tarbiyalashda jismoniy va funksional tayyorgarlik muhim ahamiyatga egadir. Aynan jismoniy va funksional tayyorgarlik sport mahorati hamda ish qobiliyati oshirish poydevori bo'lib hisoblanadi. Ushbu muammo ilmiy adabiyotlarda turli yo`nalish va yondashuvlar asosida talqin etilgan. Ma'lumki, sport amaliyotida har doim ham rejalashtirilgan jismoniy mashqlar harakat malakalarini oshirishda kutilgan natijani bermaslik holatlari tez-tez uchrab turadi.

Buning asosiy sabablaridan biri mashg'ulotlarda qo'llaniladigan u yoki bu jismoniy mashqlarning hajmi va shiddati shug'ullanuvchining funksional imkoniyatiga mos kelmasligi bilan ifodalanishi mumkin. Shuning uchun o`quv-trenirovka jarayonida beriladigan jismoniy nagruzkaning shug'ullanuvchilar organizmiga ta'sir etish (aks ta'siri) darajasini muntazam o`rganish asosida qo'llanilishi o`ta dolzarb muammo hisoblanadi. Binobarin, sportchilar ish qobiliyatini oshirish va «sport formasi»ni shakllantirish masalasi harakat funksiyasining ikki, bir-biriga uzviy bog`liq tomonlariga alohida e'tibor qaratishi zarurligini taqazo etadi:

- sportchini texnik-taktik malakalariga urgatish va takomillashtirish;
- jismoniy sifatlarni tanlangan sport turi xususiyatiga muvofiq ravishda tarbiyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атаев А.К. Кураш -Т., 1987.
2. Лекаров А. Ўзбек миллий курашининг археологик материаларида акс этиши. // Турон тарихи. 2002. №21.
3. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 1. - М.-Л., 1950.
4. Столбов В.В. История физической культуры и спорта. -М., 1975.
5. Галковский Н.М., Керимов Ф.А. Вольная борьба. - Т., 1987.
6. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. -М.: Физкультура и спорт, 1980, 136 с.
7. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры, 1994, №5-6, С. 24-32 с.
8. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва услубияти. -Т., 2001.
9. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. - М.: Радуга, 1982.
10. Купцова А.П. Спортивная борьба. - М., 1978.
11. Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века, -М., 1984.
12. Нуршин Ж.М., Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Ўзбекча миллий спорт кураши. - Т., 1993.
13. Mirzakulov Sh.A. Velbog`li kurash nazariyasi va uslubiyati. -Т., 2013.
14. Петров Р. Свободна и классическа борба: учебник за студентите от ВИФ. /Р.Петров. София: Медицина и физкультура, 1977. 352с.
15. Петров Р. Свободна борба. /Р. Петров. София: Медицина и физкультура, 1966. 193 с.
16. Сорокин Н.Н Спортивная борьба. Физкультура и спорт. -М.,1960.